

O‘ZBEKISTON BANK TIZIMIDA KO‘RSATILAYOTGAN XIZMATLARI TAHLILI: MUAMMOLAR VA INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

muxlisatoshtemirovaa@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston banklarida innovatsion xizmatlarni joriy qilish hamda muammolarni bartaraf etish bo‘yicha talab va takliflar berilgan. Shuningdek Anorbank misolida banklarda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash hamda ularni rivojlantirish bosqichlari hamda boshqa banklarda kuzatilayotgan ayrim kamchiliklari keltirib o‘tilgan.

Annotation: This article provides requirements and suggestions for the introduction of innovative services and troubleshooting in banks of Uzbekistan. Also, on the example of Anorbank, the application of modern technologies in banks and the stages of their development, as well as some of the disadvantages observed in other banks are mentioned.

Аннотация: В данной статье даны требования и предложения по внедрению инновационных услуг и устранению проблем в банках Узбекистана. Также на примере анорбанка перечислены этапы внедрения и развития современных технологий в банках, а также некоторые недостатки, наблюдаемые в других банках.

Kalit so‘zlar: Hayot bank, Yangi bank, Apex bank, Smart bank, Anor bank, TRIA, Anor black kartasi, Masofaviy xizmat ko‘rsatish, Anor biznes ko‘magi.

Keywords: life bank, New bank, Apex bank, Smart bank, pomegranate bank, TRIA, Pomegranate black Card, remote service, pomegranate business support.

Ключевые слова: Life Bank, New Bank, Apex Bank, Smart Bank, Anor Bank, Tria, Anor Black Card, удаленное обслуживание, поддержка бизнеса Anor.

Kirish

Mavzuning dolzarbliligi.

Bugungi kunda, O‘zbekiston bank bozorida jami 35 ta tijorat banklari faoliyat yuritayotgan bo‘lib, shundan 28 tasi an‘anaviy banklar bo‘lsa, qolgan 7 tasi (Anor bank, TBC bank, Uzum bank, Hayot bank, Yangi bank, Apex bank, Smart bank) raqamli bank hisoblanadi. Biroq, shuni bilishimiz kerakki, O‘zbekistondagi deyarli barcha an‘anaviy banklarni gibriddan (aralash) bank deb atashimiz mumkin. Sababi, ularning barcha asosiy faoliyati an‘anaviy bank sifatida xizmat ko‘rsatayotgan bo‘lsada, barchasini o‘z mobil ilovalari ishlab chiqilgan. Shuningdek,

ushbu an’anaviy banklarning mobil ilovalaridan ko‘p turdagi bank xizmatlaridan onlayn foydalanish mumkin. Shundan bu mavzuda bir qanchamuammolarmavjud.

Raqamli xizmatlar cheklanganli—an’anaviy banklarning faqat ba‘zilari onlayn mikroqarznitaklifqilishadi. Hech biri esa, haqiqiy onlayn kreditlarni berishmaydi. Umuman olganda, an’anaviy banklarning mobil ilovalaridagi masofaviy bank xizmatlari juda cheklangan. Bu esa, mijozlarga o‘z navbatida bir qancha noqulayliklartug‘diradi.

Identifikatsiyadan o‘tish uchun juda Ko‘p banklarda o‘sha bankning kartasiga ega bo‘lish shartini qo‘yishadi, yoxud kattaroq summadagi omonat va mikroqarzlar bilan bog‘liq operatsiyalarni tasdiqlash uchun bank filiallariga borish talab etiladi. Identifikatsiyadan o‘tish uchun so‘rov yuborgandan keyin ham eng kamida1-2kunkutishgato‘g‘rikeladi.

Novirtual kartalarni mijoz o‘z nomiga rasmiylashtirish uchun, albatta, bank filialiga borishiga majbur bo‘ladi. Chunki, mobil ilovalardan faqat virtual kartalar ochish mumkin bo‘lib, novirtual kartalarni buyurtma qilishda bir qancha muammolar mavjud. Xususan, novirtual kartalarni faqat Shahar markazlariga yetkazib berishadi, yoki mijoz o‘zi yaqin bank filialidan borib olishiga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, novirtual kartalarning buyurtmasi bilan bog‘liq nosozliklar doimiy kuzatiladi, ya‘ni mijoz o‘z kartasini chiqishini 1 hafta yoki 10 kungacha kutib qolishi mumkin. **Buzilishlar** hamda nosozlik ko‘p sodir bo‘ladi va ularni bartaraf etish vaqtida ilova ishlamaydi. Shunga o‘xshash ko‘plab muammolar ayrim kamchiliklar qatorida bo‘lib kelayabdi.

Tez javob berishmaydi, ya‘ni barcha banklarning 24/7 call markazlari hamda chatvbotlari bor. Biroq, mijozlarning murojaatlariga ancha kech javob qaytaradi.

Pul o‘tkazmalarining foizlari baland va xilma-xil emas. Boshqa tarafdin olib qaraganda, mamlakatimizda raqamli banklarning yildan-yilga ortib borishi hamda ularning innovatsion xizmatlarining takomillashishi quvonarli yuksalishdir. Shunday qilib, O‘zbekistonda ayni paytda faoliyat yuritayotgan raqamli banklar va ularning mijozlarga ko‘rsatayotgan xizmatlarini tahlil qilish, ulardagi muammolar va innovatsion istiqbollarini kashf etish uchun muhim deb hisobladik.

Tadqiqot usullari.

Hozirgi kunda yuqoridagi muammolarga yechim topish maqsadida ko‘plab mahalliy va onlayn banklar ishga tushib xaridorlarni vaqtini tejash hamda ularga yengilik berish maqsadida yo‘lga qo‘yilgan.

Yangi bank. Yangi bank —Markaziy bank o‘z litsenziyasini 2023-yil 23-may kuni olgan. Mijozlarga xizmat Ko‘rsatishni hali boshlagani yo‘q.¹

¹. Yangi bankning hatto rasmiy sayti ham ommaga e‘lon qilingani yo‘q.

Apex bank. Apex bank – Markaziy bank o‘z litsenziyasini 2023-yil 16-mart kuni olgan. Mijozlarga xizmat ko‘rsatishni hali boshlagani yo‘q.

Smart bank. Smartbank –Markaziy bank o‘z litsenziyasini 2022-yil 24-dekabr kuni olgan. Mijozlarga xizmat ko‘rsatishni hali boshlagani yo‘q.

Yuqoridagi banklar o‘zining inovatsion xizmatlari bilan insonlarga o‘z yordamini ko‘rsatib ularni ko‘plab vaqtini tejayabdi.

ANORBANK

Anor bank. AJ (Aksiyadorlik tijorat) Anor bank – raqamli bank bo‘lib, jismoniy va yuridik shaxslar bankka tashrif buyurmasdan turib to‘liq bank xizmatlar taklif etadi. 2020 yil Sentyabr oyida tashkil etilgan, xizmatlar onlayn tarzda (veb-sayt, mobil ilova) taqdim etiladi. Anor bank zamonaviy mahsulotlarning turini taklif etmoqda va ma‘lumotlarni qayta ishlash sohasida ilg‘or texnologiyalarni joriy etmoqda. Kengaytirilgan kredit skoringi va yuqori xavfsizlikka erishgan ushbu raqamli bank an'anaviy filiallarga ehtiyoj qoldirmayapti.

Anorbank qadriyatlari. Tez – ishlab chiqarish qobiliyati bankning ajralmas qismidir. Bank o'z oldiga raqamli inqilobning oldingi safida bo'lish vazifasini qo'ygan. Ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalangan holda bank moliyaviy operatsiyalarni soddalashtiradigan va mijozlar vaqtini tejaydigan zamonaviy va qulay raqamli mahsulotlarni yaratadi. Yetakchilik - bu bankning doimiy intilishidir. Innovatsion fikrlash, strategik qarash va natijalarga bo‘lgan ishtiyoq bilan bank o'zi uchun yuqori standartlarni o'rnatadi va butun bozor tendentsiyalarni belgilaydi. Mijozning qalbida - bank mijozlarining ehtiyojlarini tinglaydi va tushunadi, bank zo‘r xizmat ko‘rsatishga va ularga moliyaviy farovonlikka erishishga yordam beradigan yechimlarni taqdim etishga intiladi. Bankning maqsadi - har bir mijoz o'zini qulay, erkin va xavfsiz his qiladigan raqamli dunyoni yaratish.

Hamkorlik – bank muvaffaqiyatining asosiy tarkibiy qismidir. Bank birga buyuk maqsadlarga erishish uchun kuchlar, tajriba va bilimlarni birlashtiradi. Bank har bir kishi o'z salohiyatini rivojlantirishi, bilim va tajriba almashishi va qiyinchiliklarni birgalikda yengishi mumkin bo'lgan baquvvat va qo'llab quvvatlovchi ish muhitini yaratamoqda.

TRIA – 3 tasi 1 da to‘lov kartasi. Kartani onlayn buyurtma qilib, yangi imkoniyatlarga ega bo‘lish mumkin. Har bir xariddan 2% va undan ortiq Keshbek va yillik 10% gacha ustama hisoblash hamda 5 milliongacha overdraft xizmati taqdim etiladi.

Anor black kartasi – 200dan ortiq mamlakatlarda to‘lov vositasi sifatida foydalanilishi mumkin. Shuningdek, milliy va xorijiy valyutada butun O‘zbekiston

bo‘ylab to‘lovlarni amalga oshirish va yana 3 ta terminal uchun bitta karta, ya‘ni qaysi kartani mijoz o‘zi bilan olishni to‘g‘risida o‘ylashi shart emas.

Anor black bilan UzCard, HUMO va MasterCard terminallarining barchasida ishlaydi. Bundan tashqari, ushbu karta uchun to‘rtta hisob yaratilib, mijoz o‘z mablag‘ini 4 ta valyutada: O‘zbek so‘mi, AQSh dollari, Yevro va Rus rublida bir

vaqtning o‘zida saqlash imkoniyati mavjud. Ushbu karta hozirgi kunda O‘zbekistonda yagona va birinchi noyob karta hisoblanib, u bilan batcha internet-to‘lovlarni, sevimli xizmatlaringiz uchun onlayn to‘lovlar va bir necha daqiqa

Ichida ilova orqali boshqa kartalarga pul o‘tkazish hamda monitoring yordami bilan xarajatlarni boshqarish mumkin.

Maqolaning ilmiy yangiligi.

Biznes (korporativ mijozlar) uchun quyidagi xizmatlarni taklif etadi:

Masofaviy xizmat ko‘rsatish – mijozning shaxsiy ishtirokingizni talab qiladigan barcha masalalar mobil bank vakillari yordamida hal etiladi va bu turda mijozlar 24/7 rejimida qo‘llab-quvvatlab turiladi. Yana bir imkoniyatlaridan biri shundaki, hisob raqamga ham xizmat ko‘rsatishadi va kichik va o‘rta biznes uchun bank xizmatlarining barcha turlari taqdim etiladi.

Hisob raqam ochishning afzalligi: 24/7 rejimida xizmat ko‘rsatish; hisob raqamlarni masofaviy boshqarish va kuzatish; bankka tashrif buyurmasdan hujjatlar aylanishi, tashkilotdagi istalgan faoliyati uchun o‘zgaruvchan va oson tarif rejalar; "Overnayt" depoziti.

Tarif rejalar. Savdo va Internet ekvayring – oddiygina onlayn ariza qoldirish orqali, bir kun ichida internet yoki terminal orqali to‘lovlarni qabul qilishni boshlash imkoniyati, ish haqi loyihasi, ya‘ni xodimlar va mijozlarga mutlaqo bepul va xodimlar 10% gacha yillik daromadga ega bo‘ladilar. Yana bir afzalligi shundaki, Anorbank kartalarni mijoz uchun qulay vaqt va joyga yetkazib beradi va hatto UzASBO orqali ham oyliklarni tushirish mumkin. Bundan tashqari, hisob raqam ochish shart emas, ya‘ni xodimlar shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasini yuborishning o‘zi kifoya.

Anor Merchant – hamkorlik dasturi yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarga qulaylik yaratish uchun barcha tadbirkorlar uchun ochiq. Bankning mijozlari hamkorlar mijoziga aylanadi, ya‘ni Anorbank kartalarining egalari hamkorning Tovar va xizmatlarini muddatli to‘lovga yoki keshbek bilan xarid qilish imkoniga ega bo‘ladi. Hamkorlikning yana bir qulay tarafi shundaki, hamkor o‘z mijozlari uchun muddatli to‘lov shartlarini va keshbek miqdorini o‘zi belgilaydi.

Anor Merchant hamkorlik dasturining ishtirokchilari har doim yutuqda - hech qanday a‘zolik badallari va yashirin shartlar yo‘q.

Anor biznes ko‘magi – bunda korporativ mijozlar o‘z mijozlariga tovarlarni 6 oygacha foizsiz muddatli to‘lovga berishlari va pul mablag‘larining qaytarilishi borasida umuman qayg‘urmasliklari mumkin. Biznes ko‘makning afzalligi: pul mablag‘larini kutmasdan olish; debitorlik qarzdorlikni pasaytirish; hech qanday penya yoki yashirin komissiyasiz; mahsulot realizatsiyasidan olingan tushumlar hajmini oshirish.

Tashkilotni boshqarish – to‘lov hujjatlarini har tomonlama nazorat qilish uchun ko‘p tarmoqli imkoniyatlar; byudjet to‘lovlarini oson o‘tkazish; ortiqcha to‘lov ma‘lumotlarini to‘ldirmasdan hisob raqamdan pul o‘tkazish; internet bank orqali kiritilgan hujjatlarni imzolash va bankka yuborish imkoniyati.

Anor Business internet-banki: bankda mijozga kerak bo‘lgan barcha xizmatlar – qulay interfeysda; 1C: Buxgalteriya bilan qulay integratsiya; Anorbank internet-bankida mijozning barcha hisobraqamlaridagi mablag‘lar harakatining butun tarixi qulay tarzda kabinetning bosh sahifasiga chiqariladi, u yerda mijoz jadvallarda

aks ettirilgan barcha ma‘lumotlarni ko‘rishi mumkin. Bitta akkaunt - bir nechta biznes – amaliyotda bitta hisobchi bir nechta korxonalar bilan ishlashini ko‘p ko‘ramiz. Buni inobatga olgan holda bank har safar yangi akkauntda avtorizatsiya qilish zarurati bo‘lmagan, tugmani bitta bosishda barcha kompaniyalar o‘rtasida tezda almashish imkoniyatini yaratgan. Ish haqi loyihasi mijozning boshqaruvi ostida – Bank shaxsiy kabinetidan chiqmasdan ish haqi loyihasi bo‘yicha har qanday masalalarni hal qilishi mumkin. Bankning internet-banki xodimlar ma‘lumotnomasini yuritish, xodimni qo‘shish yoki ajratishga qaydnomalar va ro‘yxatlarni shakllantirish, transit hisob-raqamlari va kartalarni ochish, ish haqi ro‘yxati nazoratini yuritish, avtomatik tarzda to‘lov talabnomalarini yaratish imkonini va ko‘pgina boshqa imkoniyatlarni beradi, bu esa ish haqi loyihasi bilan ishlashni soddaroq va qulayroq qiladi.

Natijalar va ularning muhokamasi.

Anor Business internet-banki: bankda mijozga kerak bo‘lgan barcha xizmatlar – qulay interfeysda; 1C: Buxgalteriya bilan qulay integratsiya; Anorbank internet-bankida mijozning barcha hisob-raqamlaridagi mablag‘lar harakatining butun tarixi qulay tarzda kabinetning bosh sahifasiga chiqariladi, u yerda mijoz jadvallarda aks ettirilgan barcha ma‘lumotlarni ko‘rishi mumkin.

Bitta akkaunt - bir nechta biznes – Amaliyotda bitta hisobchi bir nechta korxonalar bilan ishlashini ko‘p ko‘ramiz. Buni inobatga olgan holda bank har safar yangi akkauntida avtorizatsiya qilish zarurati bo‘lmagan, tugmani bitta bosishda barcha kompaniyalar o‘rtasida tezda almashish imkoniyatini yaratgan.

Barcha va har kim uchun tariflar – Anorbankda xizmat ko‘rsatish tarifini ulash yoki almashtirish juda oson. Aynan bankning korxonaga uchun eng qulay tarzda mos

keladigan tarifni tanlashning va tugmani bosish kifoya hamda tarifni o‘zgartirish bankka biror marta tashrif buyurmasdan masofaviy tarzda sodir bo‘ladi.

Ish haqi loyihasi mijozning boshqaruvi ostida – Bank shaxsiy kabinetidan chiqmasdan ish haqi loyihasi bo‘yicha har qanday masalalarni hal qilishi mumkin. Bankning internet-banki xodimlar ma’lumotnomasini yuritish, xodimni qo‘shish yoki ajratishga qaydnomalar va ro‘yxatlarni shakllantirish, tranzit hisob-raqamlari va kartalarni ochish, ish haqi ro‘yxati nazoratini yuritish, avtomatik tarzda to‘lov talabnomalarini yaratish imkonini va ko‘pgina boshqa imkoniyatlarni beradi, bu esa ish haqi loyihasi bilan ishlashni soddaroq va qulayroq qiladi.

(milliard O‘zbekiston so‘mida)

Ko‘rsatkichlar	Miqdori
Jami aktivlari	2 709
Yuridik shaxslarning kredit portfeli	91.3
Jismoniy shaxslarning kredit portfeli	1 192.2
Jami majburiyatlari	2 491
Yuridik shaxslarning depozitlari	1 095
Jismoniy shaxslarning depozitlari	928
Kapital	218
Sof foyda	8.6

1-jadval. Anorbankning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari, 2022-yil yakunlariga ko‘ra.²

Bankga asos solinganiga deyarli 3 yil bo‘lmasdan, u shiddatli o‘rishni ko‘rsatmoqda. Shunga ko‘ra, 2022-yilda uning jami aktivlari miqdori 2.7 trillion so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, jami majburiyatlari 2.4 trillionga yetgan, shu bilan birga kapitalining miqdori 218 milliard so‘mni ko‘rsatgan.

Xodimlar soni	989
Jismoniy shaxslarning soni	383 871
Yuridik shaxslarning soni	4 811
Hamkorlar soni (Merchant)	3 761
Virtual TRIA kartalar soni	223 587
Jismoniy muddatli to‘lov kartalar soni	10 867
Virtual muddatli to‘lov kartalar soni	18 090
Virtual Mastercard kartalar soni	38 192
Jismoniy Mastercard kartalar soni	26 064

² <https://anorbank.uz/uz/about/> - Anorbank rasmiy sayti ochiq ma’lumotlari.

2-jadval. Anorbankning boshqa turdagi ba’zi miqdoriy ko’rsatkichlari³

Bank raqamli bank ekanligi hamda an’anaviy filiallarga ega emasligiga qaramasdan, 1000ga yaqin ishchisi, deyarli 390 mingta yuridik va jismoniy shaxs bo’lgan mijozlari bor. Bundan tashqari, bank barcha turdagi kartalarining soni 650 mingga yetdi va hamkorlari soni 3761 tani tashkil etgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki hozirgi kunda bank xizmatlari ba’zi kamchiliklar mavjud bo’lib ularni yuqoridagi ko’rsatilgan yangi innovatsiyaga asoslangan banklar bilan yechim beraolishimiz hamda keljakda boshqa an’anaviy banklarda ham bundan tizimni joriy qilishim zarur. Bundan tashqari quyidagi muammolarga ham yechim topishimiz zarurdir. An’anaviy bank tizimi bilan bog’liq muammolar haqida biz ushbu bobning boshida aytib o’tgan edik. Shunday ekan, quyida faqat ikkinchi turdagi muammolarni ko’rib chiqamiz (biroq ba’zi muammolar ham an’anaviy ham raqamli banklarga tegishli):

1. O'zbekiston raqamli banklarida ham an'anaviy banklarida ham qimmatli qog'ozlar bilan bo'g'liq operatsiyalar deyarli bajarilmaydi. Bu esa, ularning mahsulotlari turlarining kamayishiga, bank daromadining kamayishiga olib keladi va banklarning moliyaviy operatsiyalarni bajarishdagi mukammalligini pasaytiradi.

2. O'zbekistondagi deyarli bironta ham bankda kriptovalyutalar bilan bog'liq operatsiyalarning umuman mavjud emas.

3. Mijoz banklarning mobil ilovalarida onlayn identifikatsiyadan o'tish uchun aynan o'sha an'anaviy bankning kartasiga ega bo'lishi kerak bo'lsa, raqamli banklarda bu holat eng kamida bir kun vaqt talab etadi. Bu esa mijozlarga bir qator noqulayliklar tug'dirish bilan birgalikda mijozlarning noroziligiga sabab bo'ladi.

4. Mobil bank ilovalarining ko'pchiligida aktiv mahsulotlarning faqat mikroqarz xizmati bo'lib, uni ham maksimal berilish moqdori 50 000 000 million so'mgacha qilib belgilan va bu cheklov barcha mijozning ham ehtiyojini qondirolmaydi.

5. Bank masofaviy xizmatlar bozorida raqobatning kamligi bois ko'satilayotgan xizmatlarning narxlarng o'ta yuqorilgi. Misol uchun taklif qilinayotgan mikroqarz va kreditlarning foiz stavkalari 40% va undan yuqori. Mijoz bilan tuzilgan offertalarda to'lov agar mijoz tomonidan kechiktirilsa jarima va penyalari misdori 100 % dan oshib ketishi korsatilgan.

6. O'zbekiston banklarida deyarli barcha bank mahsulotlari va hattoki bank siyosatlarini ham bir-birini takrorlaydi hamda bank mahsulotlari bozorida bir xillikni yuzaga keltiradi.

³ <https://anorbank.uz/uz/about/> - Anorbank rasmiy sayti ochiq ma'lumotlari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi bankning hatto rasmiy sayti ham ommaga e’lon qilingani yo’q.
2. <https://anorbank.uz/uz/about/> - Anorbank rasmiy sayti ochiq ma’lumotlari.
3. <https://anorbank.uz/uz/about/> - Anorbank rasmiy sayti ochiq ma’lumotlari.
4. Dhman ZAZ. The effect of customer relationship management (crm) concept adoption on customer satisfactioncustomers perspective the case of coastal municipalities water utility cmwu-rafaah branch. MBA thesis, Dept. of Comm., Islamic Univ. of Gaza, Gaza, Palestine;2011